

ARXITEKTURA YODGORLIKLARINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Navruzova Hulkar Ismatillo qizi

E-mail: hulkar1515@gmail.com,
+998994625552

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528312>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arxitektura yodgorliklari nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot UNESCO va ICOMOS bazalari, shuningdek, arxitektura yodgorliklari bo'yicha ilmiy tadqiqot materiallari asosida olib borildi. Yodgorliklar nomlari milliy tarixiy, diniy qadriyatlar va madaniy kod bilan chambarchas bog'liq ekanligi ko'rsatildi. Bundan tashqari nomlarning lingvomadaniy qatlamlari (tarixiy, diniy, ramziy) va tarjima strategiyalari birgalikda tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy, arxitektura yodgorligi, nomlash, tarjima, qiyosiy tahlil.

KIRISH

O'zbek xalqi boy madaniy merosga ega bo'lib, bu meros nafaqat me'moriy shakllarda, balki yodgorliklar nomlarida ham namoyon bo'ladi. Nomlar madaniy identichlikning ajralmas qismi sifatida xalqning dini, tarixi va qadriyatlarini aks ettiradi. Xalqaro miqyosda o'zbek yodgorliklari UNESCO ro'yxatiga kiritilgani ularning nomlarini ingliz tiliga tarjima qilish masalasini dolzarb qiladi.

Bu tadqiqot materiallari tilshunoslik, arxitektura tarixi, tarjima nazariyasi va madaniy merosni o'rganish sohalarida qo'llanilishi mumkin. Inshootlarda qo'llanilgan yodgorlik va konstruktiv yechimlarning aksariyati bizgacha yetib kelgan bu uch madrasadan ma'lum bo'lgan. Ulug'bek homiyligi va ishtirokida aniq fanlar yuksak darajada rivojlangani uning yodgorlik binolarida yaqqol namoyon bo'ladi. Qurilmalar, materiallar va ulardan oqilona foydalanish, ularning yangi turlarini takomillashtirish qurilish jarayonini yuqori darajada tashkil etish bilan bog'liq.

Arxitektura yodgorliklari nomlarini o'rganish orqali millatning madaniy kodini saqlash va uni xalqaro miqyosda to'g'ri targ'ib qilish imkoni paydo bo'ladi.

Xalqaro matnlarda o'zbek yodgorliklari nomlarini transliteratsiya bilan birga izohli tarjimada berish kerak (masalan: Shakhi-Zinda (The Living King)).

Metodologiya izohining tahlil jarayonida onomastik tahlil (nomlarning kelib chiqishi), lingvomadaniy tahlil (madaniy kodlar) va tarjima tahlili (ekvivalent izlanishi) metodlaridan foydalanilgan.

1-jadval. Yodgorliklar nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari

Yodgorlik nomi (o'zbekcha)	Inglizcha varianti	Lingvomadaniy xususiyatlar	Tarjimadagi muammolar
Shohi-Zinda	Shakhi-Zinda	Diniy-mifologik ma'no	Simvolika qisman yo'qoladi
Bibixonim masjidi	Bibi-Khanym Mosque	Tarixiy shaxs nomi, gender kodi	Gender ramzlari saqlanmaydi
Registon	Registan Square	Shahar madaniy markazi	"Maydon" ma'nosi to'liq yetkazilmaydi

Minori Kalon (katta minora)	Kalon Minaret	Islom sivilizatsiyasining ramzi	Simvolik yuk qisman yo‘qoladi
--	---------------	------------------------------------	----------------------------------

1-rasm. Kalon minorasi

Majmua XII – XVI asrlarda qurilgan uchta inshootdan, jumladan, Kalon minorasi, Kalon masjidi va Mir Arab madrasasidan tashkil topgan. Poyi Kalon bosh Registon maydonida joylashgan va u Buxoroning markaziy me‘moriy ansamblidir. Buxoro shahrining asosiy arxitektura timsoli sifatida xizmat qilgan. Shaharga kirib kelayotgan sayyohlar va karvonlar uchun “mayak” vazifasini bajargan. Himoya funksiyasi sifatida Minora ayrim manbalarda qal’a devori bilan uyg’un holda **Ma’naviy ahamiyat esa** Buxoro aholisi uchun diniy va madaniy markaz sifatida qadrlangan. “Kalon” (“Katta”) so‘zi uning shon-shuhratini ifodalaydi.

2-rasm. Registon maydoni.

Registon nomi esa turkiy tillarda “qumlik, maydon” ma’nolarini anglatadi, ammo ingliz tilidagi Registan Square tarjimasida “qumlik” qatlamli yo‘qolib, faqat “maydon” ma’nosi qolgan.

Madaniy kod vazifasi Nom orqali maydonning shaxar markazi va tantana joyi sifatidagi o‘rni aks etgan. “Registon” nomi o‘zbek madaniyatida ilm, din va davlat markazini anglatuvchi timsolga aylangan.

3-rasm. Shohi-Zinda majmuasi.

Shohi-Zinda nomi nafaqat tarixiy shaxs bilan bog‘liq, balki xalq orasidagi diniy-mifologik qarashlarni ham ifodalaydi. Buning inglizcha tarjimasi (Shakhi-Zinda) transliteratsiya qilingan bo‘lsada, ma‘naviy kodni anglash uchun izoh talab qiladi.

Etimologik vazifa “Shohi-Zinda” atamasi forsiy tildan tarjima qilinganda “Tirik Podshoh” ma‘nosini beradi. Bu nom xalq orasidagi rivoyatga ko‘ra, payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning amma og‘asi Qusam ibn Abbosning shu yerda dafn etilganligi bilan bog‘liq.

Diniy-ma‘naviy vazifa nom orqali joyning muqaddasligi va ziyorat markazi sifatidagi ahamiyati aks etgan. “Tirik Podshoh” ifodasi o‘zbek xalqining islomiy qadriyatlarga va muqaddas shaxslarga bo‘lgan munosabatini ko‘rsatadi.

Madaniy kod vazifasi majmua nomi xalq og‘zaki ijodi, mifologik qarashlar va diniy rivoyatlar bilan uzviy bog‘langan. Bu nom orqali o‘zbek madaniyatidagi qadriyatlar ierarxiyasi (din, muqaddas shaxs, tarixiy xotira) namoyon bo‘ladi.

Milliy identichlik vazifasi Shohi-Zinda nomi Samarqand va butun O‘zbekiston uchun milliy madaniy meros ramzi hisoblanadi. Ushbu nom xalqning tarixiy xotirasi va diniy-ma‘naviy identichligini asrab qolishda muhim o‘rin tutgan.

XULOSA

Arxitektura yodgorliklari nomlari xalqning milliy madaniy merosini saqlashda muhim o‘rin tutadi. Ingliz tarjimalarida ma‘no qatlamlarining qisman yo‘qolishi madaniy kodni to‘liq yetkazishga to‘sqinlik qiladi. Shu bois tarjimada transliteratsiya va izohli yozuvlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. UNESCO World Heritage List – <https://whc.unesco.org>
2. ICOMOS Heritage Reports – <https://www.icomos.org/en>
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dYU6ItwAAAAJ&citation_for_view=dYU6ItwAAAAJ:roLk4NBRz8UC
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=dYU6ItwAAAAJ

AAAJ&citation_for_view=dYU6ItwAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

5. Abduraxmonov Dostonbek Davron o'g'li, Almasova Gulrux Iskandar qizi “ Amir Temur davri arxitekturasi – temuriylar sulolasi me'morchiligining boshlanish bosqichi”, Scientific Journal Construction and Education. ISSN 2181-3779, 2024-yil Maxsus son 2. 34 – 37 bet

